

UZBEKISTAN-KOREA: CURRENT AND PROSPECTS OF
MUTUAL COOPERATION

INTERNATIONAL CONFERENCE

**ВЫРАЖЕНИЕ ПРОЦЕССА И НЕПРЕРЫВНОСТИ В КОРЕЙСКОМ
ЯЗЫКЕ**

Юнусова Гулшода Дильшадовна

доцент, PhD в ТГУВ

gulshoda_yunusova@tsuos.uz

Аннотация. При определении семантических и функциональных характеристик вспомогательных глаголов уместно уточнить различные проявления процесса действия и состояния. В этом случае важно изучить вспомогательные глаголы с разными значениями, такими как процесс действия, завершённое действие, продолжительность завершённого действия, завершённое действие.

В этой статье описывается употребление корейских глаголов *가다* [gada], *오다* [oda], *있다* [itta], их сходства и различия в использовании в предложениях.

Ключевые слова. Глагол, процесс, аффикс, вид, модальность, семантико-функциональные аспекты, продолжительность действия, продолжительность состояния.

EXPRESSION OF PROCESS AND CONTINUITY IN KOREAN

Yunusova Gulshoda Dilshadovna

associate professor, Ph.D. at TSUOS

gulshoda_yunusova@tsuos.uz

Annotation. When determining the semantic and functional characteristics of auxiliary verbs, it is appropriate to clarify the various manifestations of the process of action and state. In this case, it is important to learn auxiliary verbs with different meanings, such as the process of an action, the completed action, the duration of the completed action, the completed action.

This article describes the usage of Korean verbs *가다* [gada], *오다* [oda], *있다* [itta], their similarities and differences in sentence usage.

Keywords. Verb, processivity, affix, aspect, modality, semantic-functional aspects, action duration, state duration.

КОРЕЙС ТИЛИДА ЖАРАЁНЛИЛИК ВА ДАВОМИЙЛИКНИНГ ИФОДАЛАНИШИ

Юнусова Гульшода Дилшадовна

доц.в.б., PhD. ТДШУ

gulshoda_yunusova@tsuos.uz

Аннотация. Кўмакчи феълларнинг семантик ва функционал хусусиятларини аниқ белгилашда ҳаракат жараёни ва ҳолатнинг турли хил кўринишларини ёритиш мақсадга мувофиқ. Бунда ҳаракат жараёни, ҳаракат тугалланганлиги, тугалланган ҳаракатнинг давомийлиги, ҳаракат тўла бажарилганлиги ва бошқа маъноларга эга кўмакчи феъллар тадқиқи муҳим.

Мазкур мақолада корейс тилидаги ҳаракат жараёнини кўрсатувчи 가다 [gada], 오다 [oda], 있다 [itta] феълларнинг қўлланилиш ҳолатлари, уларни гапда қўлланилигидаги ўхшаш ва фарқли томонлари ёритилган.

Калит сўзлар. Феъл, жараёнлилик, аффикс, аспект, модаллик, семантик-функционал жиҳатлар, ҳаракат давомийлиги, ҳолат давомийлиги.

Корейс тилида 가다 [gada] ва 오다 [oda] феъллари етакчи феълга -아/어/여 [-a/eo/yeo] боғловчи аффикси ёрдамида бирикади ва етакчи феълдан англашилган иш-ҳаракат жараёни маъносини ифодалайди. Мисол учун, 가다 [gada] кўмакчи феълени Чхве Хён Бе (1937), Ко Ёнг Гин (1993), Ан Шин Хе (2016)¹ «жараён»ни, Ким Сок Дик (1992), Со Жонг Су (1996), Ким Юн Шин (2008)² «давомийлик ва йўналиш»ни, Янг Ин Сонг (1978) эса «аниқ мўлжал томон муайян жараёндан ўтиш»ни ифодалайди, деб таъкидлаганлар³. Таърифларда келтирилган «жараён» (진행 [jinhaeng]) ва «давомийлик» (계속 [gesok]) тушунчаларида маълум даражада фарқ бор. «Жараён» деганда маълум иш ҳаракатнинг олдинга қараб силжиши тушунилса, давомийлик деганда эса маълум ҳолатнинг тўхтовсиз давом этиши англашилади. Бироқ 가다 [gada] кўмакчи феълда жараён, давомийлик ва йўналиш маънолари бирга ифодаланади. Шунинг учун 가다 [gada] феълга ҳаракат жараёнининг давомлиги маъносини ифодалаб келувчи кўмакчи феъл деб қаралса, мақсадга мувофиқ бўлади.

¹ 안신혜. 보조용언의 문법화 양상 -"가다", "오다", "두다", "버리다"를 중심으로. -서울: 겨레어문학회, 2016. 겨레어문학, 56 권 0 호. - P.87-107.

² 김윤신. 상 보조 용언 구성 '-어 가다'/'-어 오다'의 의미. 사단법인 한국언어학회언어학언어학 제 52 권. -서울: 2008. - P. 1257 - 1278.

³ 고영근 · 남기심. 표준국어 문법론. 개정판. 서울: 탑출판사, 1993. - P.120-128.

오다 [oda] феълининг ҳам қўлланилиши 가다 [gada] феъли билан бир хил, фақат уларнинг ҳаракат йўналиши бир-бирига тескаридир. Мисол учун:

장수는 일찍 학교에 왔다 . Чангсу эрталаб мактабга келди.

Гаплагги 오다 [oda] «келмоқ» мустақил феъли макон жойдаги бирор нуқтадан сўзловчи турган томондаги нуқтага йўналган ҳаракатни билдиради. Шу жиҳатдан у макон жойни билдирувчи сўзларни бошқариб келади. 오다 [oda] феълининг маъносида маконда бўладиган қўзғалувчи ҳаракат ва йўналиш элементлари мавжуд.

친구는 도서관에 안 왔어요. Дўстим кутубхонага келмади.

Бу гапда, аксинча, бир нуқтадан сўзловчи томонга йўналтирилган ҳаракатнинг амалга оширилмаганлик маъноси англашилади.

있다 [itta] феълининг кўмакчи феъл сифатида ҳаракат давомийлигини кўрсатиши, бевосита унинг мавжуд бўлиш маъноси билан боғлиқ. 있다 [itta] феъли равишдош формасидаги феъллар билан бирикиб келганда, «мавжуд бўлиш» маъноси иккинчи ўринга тушади. Равишдош шаклидаги феъл ифодалаган ҳаракат ҳолат субъектнинг асосий ҳаракат ҳолати бўлиб, гапда етакчи феъл бўлади. Бунда 있다 [itta] феълининг мавжуд бўлиш маъноси заифлашиб, етакчи феъл ифодалаган ҳаракат ҳолатга қўшимча маъно юклайди, яъни субъектнинг етакчи феъл ифодалаган ҳаракат ҳолатда бўлиш жараёнини кўрсатади. Масалан, 일하고 있다 «ишлаяпти», 읽고 있다 «ўқияпти», 가고 있다 «боряпти» шаклларида субъектнинг ишлаш, ўқиш, бориш ҳаракатлари амалга ошириляётганлик жараёнида эканлиги, ҳаракатнинг давом этаётганлиги тушунилади. Бундай давомийликни қуйидаги гаплар мисолида кўриш мумкин:

1. 수업을 하고 있는데, 할머니는 불쑥 교실 문을 열고 성큼 들어왔다. Дарс вақтида бувиси синф эшигини очиб, аста кириб келди.

2. 잔치 음식으로 무엇이 나왔었는지도 훤히 알고 있었다 . Зиёфат таоми сифатида нима олиб чиқилганини ҳам аниқ билиб турарди.

Юқоридаги 1 мисолда 있다 [itta] кўмакчи феъли дарс жараёнининг давомийлигини ифодалаган. 2 мисолда эса ҳолатнинг давомийлик жараёни ифодаланган.

“가다 [gada]”, “오다 [oda]” ва “있다 [itda]” кўмакчи феъллари “давомийлик” аспектида бўлса-да, семантик-функционал хусусиятлари жиҳатидан бир-биридан фарқ қилади. Яъни “오다 [oda]” кўпинча “ўтган замон →ҳозирга замон” шаклида, “가다 [gada]” эса “ҳозирги

замон→желаси замон” шаклида вақт жиҳатдан чегараланишни ифодалаб, уларда ҳаракат йўналиши қаратилган нукта бўлади. “있다 [itda]”да эса вақт доирасида чегараланиш бўлмай, оддий жараёни кўрсатиб келишини юқорида батафсил кўрдик. Бундай фарқларни уларни конкрет вазиятларда қиёсий тарзда қўллаш орқали янада аниқроқ очиб бериш мумкин. Жумладан, Ким Ми Хёнг (1984)⁴, Со Жонг Су (1990)⁵, Сонсэ Модол (1996)⁶ “가다 [gada]”, “오다 [oda]” ва “있다 [itda]”ларни бир-бири билан қиёслаб, баъзи семантик-функционал жиҳатдан фарқларни кўрсатган.

1. Маълум иш-ҳаракат давом этаётган пайтда, савол берилганда, жавоб фақат “-고 있다 [itda]” билан берилади.

Масалан:

✓ 지금 뭐 하니? [Jigeum mwo hani] Ҳозир нима қиляпсан?

a)	* 밥 먹어 가 [bab meo geo ga]	b)	* 밥 먹어 와 [bab meo geo wa]	в)	밥 먹고 있어 [bab meo geo isseo]
----	------------------------------------	----	------------------------------------	----	---

Овқат еяпман

✓ 그때 뭐 했어? [Geuttae mwo haesseo] Ўшанда нима қилаётгандинг?

a)	* 밥 먹어 갔어 [bab meo geo gasseo]	b)	* 밥 먹어 왔어 [bab meo geo wasseo]	в)	밥 <u>먹고</u> 있었어 [bab meo geo isseosseo]
----	--	----	--	----	---

Овқат еб кетдим

Овқат еб келдим

Овқат еб

келаётган эдим

Юқоридаги иккала вазиятда ҳам “-고 있다 [itda]” қўлланади, “가다 [gada]” ва “오다 [oda]” эса бундай вазиятда қўлланмайди. Бунда уларнинг ҳаракат йўналишини ифодалаши сабабдир.

⁴ 김미형. “가다”의 의미 연구. 석사논문. 상명여대, 1984.

⁵ 서정수. 한-일 양국어 보조용언의 비교 연구 1. 거래문화. 한국거래문화연구원, 1990. pp. 16-17

⁶ 손세모들. 국어 보조용언 연구. 서울: 한국문화사, 1996. pp. 122-126

2. Иш-ҳаракатнинг тугалланганлиги, яъни ҳаракат мутлак яқунланганми ёки қай даражада амалга оширилганлиги сўралганда, жавобда фақат “가다 [gada]” қўлланади.

✓ 다 먹었니? [da meogeonni] Ҳаммасини едингми?

1a)	* 응, 다 먹어 갔어 [eung, da meogeo gasseo]	1б)	* 다 먹어 왔어 [da meogeo wasseo]	1в)	* 다 먹고 있었어 [da meogeo isseosseo]
-----	--	-----	--	-----	---

Ҳа, ҳаммасини едим

2a)	응, 거의 다 먹어 가 [eung, geo-i da meogeo ga]	2б)	* 거의 다 먹어 와 [geo-i da meogeo wa]	2в)	* 거의 다 먹고 있어 [geo-i da meokgeo isseo]
-----	--	-----	---	-----	--

Ҳа, деярли еб бўлдим

3a)	* 아니, 다 못 먹어 갔어 [ani, da mot meogeo gasseo]	3б)	* 못 먹어 왔어 [mot meogeo wasseo]	3в)	* 못 먹고 있었어 [mot meogeo isseosseo]
-----	---	-----	---	-----	--

Йўқ, ҳаммасини ея олганим йўқ

Биринчи қаторда (1a-в) келтирилган мисолларда кўрдикки, тугалланган ҳаракатни ифодалашда, учала шакли ҳам қўллаб бўлмайди. Чунки бу ерда саволга тасдиқ тарзида жавоб берилган бўлиб, бу жавоб иш-ҳаракатнинг тугалланганлиги тасдиқламоқда. Иккинчи қаторда (2a-в) эса махсус равиш қўшилган, бунда фақат “가다 [gada]” қатнашган “а” жавоб тўғри бўлиб, “б” ва “в” жавоблардаги “오다 [oda]” ва “-고 있다

[itda]”лар ноўрин қўлланилган. Чунки “2а”да “가다 [gada]” ҳаракатнинг тугалланганлигини эмас, балки тугалланиш нуқтаси томон йўналганлигини кўрсатиб келган. Бу эса бевосита “가다 [gada]”нинг ҳаракат йўналиши қаратилган нуқтани (тугалланишни) ифодалаб келиши билан боғлиқ. “오다 [oda]” ва “-고 있다 [itda]”нинг ноўрин қўлланишини эса, уларда йўналиш қаратилган нуқта (тугалланиш нуқтаси) нинг йўқлиги билан изоҳлаш мумкин.

Ўтмишда маълум вақда бошланиб, давом этиб келаётган ҳаракатга нисбатан учала кўмакчи феълнинг хусусиятини кўриб чиқамиз. Бундай вазиятда йўналиш қаратилган нуқта ҳозирги вақтда ёки ҳозирги вақтга яқин нуқтада бўлади.

✓ 공부 안 하고 (여태까지 / 지금까지 / 그때까지) 뭐 했니?

[gongbu an hago (yeotaekkaaji / jigeumkkaaji / geutaekkaaji) mwo haenni]

Ўқимасдан (ҳозиргача / шу пайтгача) нима қилдинг?

1	* 원고를 <u>써</u>	16)	원고를 <u>써 왔지</u>	1B)	원고를 <u>쓰고</u>
a)	<u>갔지</u>		[wongoreul sseo watji]		<u>있었지</u>
	[wongoreul sseo gatji]				[wongoreul sseugo isseotji]

Ҳа, ҳаммасини ёздим

2	* 활발한	26)	논의가 <u>있어</u>	2B)	*논의를 <u>하고</u>
a)	논의가 <u>있어</u>		<u>왔지</u>		<u>있었지</u>
	<u>갔지</u>		[noniga isseo watji]		[nonireul hago isseotji]
	[hwalpahan noniga isseo gatji]				

Муҳокама қилаётган эдик

3	* 그냥 <u>살아</u>	36)	그냥 <u>살아 왔지</u>	3B)	그냥 <u>살고</u>
a)	<u>갔지</u>		[geunyang sara watji]		<u>있었지</u>
	[geunyang sara gatji]				[geunyang salgo iseotji]

Шунчаки, яшаётган эдим

4	* 빈둥빈둥	46)	빈둥빈둥 <u>놀아</u>	4B)	빈둥빈둥 <u>놀고</u>
a)	<u>놀아 갔지</u>		<u>왔지</u>		<u>있었지</u>
	[bindungbindung nora gatji]		[bindungbindung nora watji]		[bindungbindung nolgo iseutji]

Ишламай ўйнаб юргандим

Юқорида келтирилган мисолларда “오다 [oda]” ва “-고 있다 [itda]”лар эркин қўлланган. Булардан фарқли равишда мазкур вазиятларда “가다 [gada]”нинг қўлланиши жуда чегараланган. Чунки юқорида ҳолатлар ўтмишда бошланиб, ҳозиргача давом этган ҳаракатни ифодалайди. Бу эса “오다 [oda]”нинг хусусиятларига мутлақ тўғри келади.

“가다 [gada]” ва “-고 있다 [itda]”да ҳаракат йўналишининг бошланғич нуқтаси ҳозирги пайт бўлган ва йўналиш қаратилган нуқта эса келажак бўлган ҳолатларда эркин қўллана олишини юқорида уларни батафил кўриб чиққанимизда гувоҳи бўлгандик. Бироқ яна бир таъкидлаш лозимки, “-고 있다 [itda]” ҳаракат давомийлигини билдирса-да, унда йўналиш қаратилган нуқта ёки тугалланиш нуқтаси ифодаланмайди. Қуйида яқин келажакдаги нисбатан давомийлик ифодаланган бўлиб, бу вазиятд учала кўмакчи феълни қиёслаб чиқамиз.

✓ 이제부터 뭐 할거야? [ijebuteo mwo halgeoya] Энди нима қиласан?

1a)	* 밥이나	16)	* 밥이나	1B)	밥이나 <u>먹고</u>
	<u>먹어 갈거야</u>		<u>먹어 올거야</u>		<u>있어야지</u>
	[babina meogeo galgeoya]		[babina meogeo olgeoya]		[babina meokgo isseoyaji]

Овқат еб тураман

2a)	? 공부나 <u>해</u>	26)	* 공부나 <u>해</u>	2B)	공부나 <u>하고</u>
	<u>갈거야</u>		<u>올거야</u>		<u>있어야지</u>
	[gongbuna hae galgeoya]		[gongbuna hae olgeoya]		[gongbuna hago isseoyaji]

Ўқийман

<p>3a) ?<u>취직 준비나</u> <u>해 가지</u> 뭐 [chwijik junbina hae gaji mwo]</p>	<p>3б) *<u>취직 준비나</u> <u>해 오지</u> 뭐 [chwijik junbina hae oji mwo]</p>	<p>3в) <u>취직 준비나</u> <u>하고 있지</u> 뭐 [chwijik junbina hago itji mwo]</p>
--	---	---

Ишга киришга таёрланаман

Юқорида берилган саволга фақат “-고 있다 [itda]” орқали жавоб бериш мумкин. “가다 [gada]” билан ҳам жавоб бериш мумкин, лекин бунда гап мазмуни бузилиб, “가다 [gada]” ноўрин қўллангандек бўлиб қолади. Бу ҳолат унинг вақт доирасиги йўналишни ифодалаш билан изоҳланади.

Хулоса

Хулоса қилиб айтиш мумкинки, жараёнлиликни ифодалашда ҳар бир феъл ўз ўргига эга бўлиб, уларнинг ўз ўрнида қўлланидмай қолиши фикрни хато баён этилигиша сабаб бўлиши мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. 김윤신. 상 보조 용언 구성 '-어 가다'/'-어 오다'의 의미. 사단법인 한국언어학회언어학언어학 제 52 권. – 서울: 2008.
2. 고영근 · 남기심. 표준국어 문법론. 개정판. 서울: 탑출판사, 1993.
3. 김미형. “가다”의 의미 연구. 석사논문. 상명여대, 1984.
4. 서정수. 한-일 양국어 보조용언의 비교 연구 1. 겨레문화. 한국겨레문화연구원, 1990.
5. 손세모들. 국어 보조용언 연구. 서울: 한국문화사, 1996.
6. 안신혜. 보조용언의 문법화 양상 -"가다", "오다", "두다", "버리다"를 중심으로. –서울: 겨레어문학회, 2016. 겨레어문학, 56 권 0 호.